

**EFFECT OF LASER TREATMENT ON THE ELECTROPHYSICAL
PROPERTIES OF GALLIUM ARSENIDE SURFACE BARRIER
STRUCTURES**

Pirimbetova Fatima Kenjebay qizi

Senior teacher of the Shymbay District Technical School

Annotation

Recently, laser treatment has been widely used in scientific experiments to form device structures and study the possibilities of controlling the properties of surface layers of semiconductor materials. At the same time, unlike a free surface, the issues of structural changes in barrier contacts subjected to pulsed laser softening and related changes in electrical properties have been little studied.

Keywords: laser, electrical properties, thin layer of gallium arsenide, volt-ampere characteristics, alloying impurity.

**ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ОГРАЖДЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
АРСЕНИДОМ ГАЛЛИЯ**

Пиримбетова Фатима Кенжебай кызы

Старший преподаватель Чимбайского районного техникума

Аннотация: В последнее время лазерная обработка широко используется в научных экспериментах при формировании конструкций устройств и изучении возможностей управления свойствами поверхностных слоев полупроводниковых материалов. В то же время, в отличие от свободной поверхности, мало изучены

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

вопросы структурных изменений и связанных с ними изменений электрических свойств барьерных контактов, подвергающихся импульсному лазерному отжигу.

Ключевые слова: лазер, электрические свойства, тонкий слой арсенида галлия, вольт-амперные характеристики, легирующая примесь

**GALLIY ARSENIDLI SIRT TO'SIQ KONSTRUKSIYALARINING
ELEKTROFIZIK XOSSALARIGA LAZERLI ISHLOV BERISHNING TA'SIRI**

Pirimbetova Fatima Kenjebay qizi

Chimboy tumani texnikumining katta o'qituvchisi

Annotation: So'nggi paytlarda lazerli ishlov berish ilmiy tajribalarda qurilmalar tuzilmalarini shakllantirishda va yarimo'tkazgichli materiallarning sirt qatlamlari xususiyatlarini boshqarish imkoniyatlarini o'rganishda keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, erkin sirtidan farqli o'laroq, impulslilazerli yumshatishga duchor bo'lgan to'siq kontaktlarining strukturaviy o'zgarishlari va ular bilan bog'liq elektr xususiyatlarining o'zgarishi masalalari kam o'rganilgan.

Tayanch so'zlar: lazer, elektr xossalari, galliy arsenidning yupqa qatlami, volt-amper xarakteristikalar, legirolovchi kirishma.

Ushbu ishda lazer nurlanishining ($\lambda \approx 1,06$ mkm, $\tau = 20$ ns, $P = 400-1000$ Vt/sm²) galliy arsenidi Pt-n-n+GaAs sirt to'siq konstruksiyalarining elektr xarakteristikalariga ta'siri o'rganildi, bu esa to'siq kontaktlarining parametrlarini yaxshilashga olib keladi. To'siq diametri $\sim 1,3$ mm ni tashkil etdi. Diodli strukturalarda legirolovchi kirishma konsentratsiyasi n-plyonkada $3 \cdot 10^{16}$ sm⁻³ ni, plyonka qalinligi 6 mkm ni, legirolovchi kirishma konsentratsiyasi n+ - taglikda $2 \cdot 10^{18}$ sm⁻³ ni tashkil etdi. Oltin-germaniy evtektikasi yordamida n+ GaAs bilan kontakt hosil qilindi va keyinchalik oltin bilan

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

qoplandi. Har gal nurlantirishdan oldin va keyin diodli konstruksiyalarning statik volt-amper xarakteristikalarini va sig'im-volt-amper xarakteristikalarini o'Ichandi va Shottki diodlarining parametrlari: to'siq balandligi b , ideallik koeffitsiyenti n , to'yinish toki I_0 va ularning dozaga bog'liqligi aniqlandi. O'Ichovlar to'siq kontaktli GaAs plastinkasida amalga oshirildi. Tanlangan nurlanish diapazonida nurlanish quvvatining ortishi bilan volt-amper xarakteristikalarini doimo yaxshilanib boradi. Bunda voltamper xarakteristikaning to'g'ri tarmog'ida to'yinish toki kamayadi, Shottki to'sig'ining balandligi ortadi, voltamper xarakteristikaning teskari tarmog'ida esa ortiqcha tok miqdori kamayadi.

Plastinka bo'ylab diodli tuzilmalarning volt-amper xarakteristikalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich holatda Shottki to'siqlari parametrlarida sezilarli tarqoqlik mavjud. Har bir diod nurlantirilganda n va b parametrlarning o'zgarishi kuzatildi. Shu bilan birga, diodlarga individual lazerli ishlov berish n va b qiymatlarini ushbu parametrlarning minimal tarqalishini ta'minlaydigan tarzda sozlash imkonini berdi. Olingan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, qo'llaniladigan kuchlanish va lazerli ishlov berish quvvatiga qarab qiyalik va sig'im qiymatlari deyarli o'zgarmagan, bu esa kirishma konsentratsiyasi profilida o'zgarish yo'qligini ko'rsatadi. Binobarin, lazer nurlanishi GaAs n -qatlamidagi kirishma konsentratsiyasini o'zgartirmasdan Pt- n - n +GaAs diodli strukturalarning elektr xarakteristikalarini yaxshilashga olib kelishi mumkin. Pt- n - n +GaAs strukturalarini lazer nuri bilan nurlantirishdan so'ng eng yaxshi natijalar $P=400-800 \text{ Vt/sm}^2$ oralig'ida olingan.

1-jadval. Pt- n - n +GaAs Shottki to'siqli diodli strukturalarning lazerli ishlov berishdan oldingi va keyingi parametrlari

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Parameters	P, W/cm ²			
	Original	400	600	800
ϕ_b, V	0.75	0.78	0.79	0.84
n	1.25	1.22	1.17	1.13
I_0, A	$2.7 \cdot 10^{-9}$	$1,5 \cdot 10^{-9}$	$6 \cdot 10^{-10}$	$8 \cdot 10^{-11}$

Shottki to'sig'i parametrlarining o'zgarishi, ayniqsa to'siq balandligining oshishi platina massa almashinuvi bilan bog'liq bo'lgan Pt-n-n+GaAs chegarasida lazer nurlanishi natijasida o'zgarishlarni ko'rsatadi. Bunday jarayonning ehtimoli juda real va u keltirib chiqaradigan ta'sirlar mualliflar tomonidan [4] Pd-GaAs kontaktlari to'lqin uzunligi 1,06 mkm, impuls davomiyligi 10^{-3} s bo'lgan lazer bilan nurlantirilganda $20-60 \text{ J/sm}^2$ energiya zichligi oralig'ida kuzatilgan. Ushbu ishlov berish natijasida kontaktga yaqin sohada spektroskopiya ma'lumotlari bilan tasdiqlangan n-turdagi kuchli legirlangan galliy arsenidning yupqa qatlami hosil bo'ladi. Bunday holda, GaAs ning sayoz donorlari bo'lgan Pt atomlari tomonidan hosil qilingan kuchli legirlangan yupqa n+ GaAs qatlami orqali tashuvchilarning tunnellanishi tufayli Shottki to'sig'ining balandligi pasayadi. Tajribadan olingan natijalar kontaktga yaqin sohada, GaAs da akseptor kirishma bo'lgan platinaning massa almashinuvi tufayli p+ turidagi o'tkazuvchanlikning yupqa, kuchli legirlangan qatlamini hosil qiladi [5].

$$\phi_B^I = \phi_B + \frac{q \cdot p_1 \cdot a^2}{\epsilon_s} \quad (1)$$

bu yerda - GaAs ning yupqa qatlamidagi akseptor kirishmaning konsentratsiyasi; -bu qatlamning qalinligi, -GaAs ning dielektrik konstantasi (1) dan ko'rinib turibdiki, ko'paytma ortishi bilan ortadi. Nurlanishdan keyingi o'sishni $P = 800 \text{ Vt/sm}^2$ da hisoblaymiz. Boshlang'ich qiymatga nisbatan samarali to'siq balandligi (1-jadvalga

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

qarang) 0,09 V ga oshdi. Agar 100\AA ni (1) ga qo'ysak, tajribada kuzatilgan qiymatni olamiz. Agar 80 A deb olsak, xuddi shu tartibni $p_1 \approx 10^{18} \text{ sm}^{-3}$ deb olish mumkin. Biz kuzatgan kichik dozali lazer nurlanishi natijasida Shottki to'sig'i parametrlarining o'zgarishi effekti issiqlik tabiatiga ega emas, chunki Pt qatlamining $\sim 9 \cdot 10^{-8} \text{ J}$ energiyali lazer nurlanishi bilan qizishini baholash, bu bizning holatimizda 10^3 Vt/sm^2 ga to'g'ri keladi, harorat Kelvin birliklarining o'ndan biridan oshmaydi. P+ qatlamining hosil bo'lishi va Shottki to'sig'ining effektiv balandligining oshishini, agar bu effekt lazer bilan ishlov berish natijasida GaAs da Pt ning fotostimulyatsiyalangan massa ko'chishi bilan bog'liq deb hisoblasak, tushuntirish mumkin. Darhaqiqat, Pt qatlamining qalinligi bilan metall lazer nurlanishi uchun qisman shaffof bo'ladi va Pt-GaAs interfeysi orqali o'tayotgan yorug'lik o'rnatilgan elektr maydonining (kontakt maydoni) taqsimlanishini o'zgartiradi, bu esa lazer nurlanishi bilan rag'batlantirilgan Pt massa uzatilishini keltirib chiqarishi mumkin. Yorug'likning yutilishi bilan bog'liq bo'lgan Shottki qatlamidagi fotostimulyatsiyalangan jarayonlar Pt-GaAs chegarasidagi jarayonlar kabi muhim emas, chunki lazer ta'siridan keyin volt-amper xarakteristikasining o'zgarishi to'siq balandligining o'zgarishi bilan bog'liq. Lazer bilan ishlov berishdan oldin va keyin Pt-GaAs kontaktida Pt ning tarqalish profillarini o'rganish natijalari Pt ning kontakt yaqinidagi GaAs qatlamiga $\sim 100 \text{ \AA}$ masofaga kirib borishi mumkinligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, past dozali lazer ta'siridan keyin Pt-GaAs Shottki to'sig'i parametrlarining o'zgarishi Pt ning lazer bilan rag'batlantirilgan massa almashinuvi va natijada kontaktga yaqin qatlamda p-turdagi o'tkazuvchanlikning yupqa kuchli legirlangan sohasi paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Dvurechensky A.V., Kachurin G.A., Nidaev E.V., Smirnov L.S., Pulse annealing of semiconductor materials. //M: Science. 1982. 208 S.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

2. Gotra Z.Yu., Oseredko S.A. Controlling the properties of surface layers in microelectronics technology using laser radiation. //Foreign electronic technology. - 1985. -No. 12. -P.3-50.
3. Baimbetov F.B., Dzhumamukhambetov N.G. The mechanism of action of laser pulses on III-V semiconductors. //Physics and chemistry, materials processing. -1999. - No. 1. -P.38-40.
4. Vyatkin A.P., Voronkov V.P., Kuleshov S.M., Maksimova N.K., Yanovsky V.P., Yakubenya M.P. Physicochemical interactions in palladium-gallium arsenide contacts subjected to pulsed laser annealing. //SURFACE. Physics, chemistry, mechanics. -1986. -No. 8. -P.111-114.
5. Sze S.M., Kwok K.Ng. Physics of Semiconductor Devices (Hoboken-New Jersey, Wiley-Interscience, 2007) 3rd ed., p. 47

